

Revista

**FIBRA &
CONSTRUÇÃO**

Concreto modificado com EVA reforçado com macrofibras de polipropileno

EVA-modified concrete reinforced with
polypropylene macrofibers

Bomediano, Karen Sorgi¹

karensorgi@hotmail.com

Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP

Revista RFC
Associação Brasileira da Indústria de Fibras para Construção
Civil e Produtos Afins - ABIFIBRA
ISSN-e: 3086-2108
Periodicidade: Fluxo contínuo
vol.01, núm. 01, 2025
rfc@rfc.org.br

Recepção: 07/2025
Aprovação: 08/2025
URL:
<http://rfc.org.br>
DOI:
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18032266>

Resumo: O concreto é um material com ruptura frágil e baixa resistência à tração, o que o torna suscetível a fissuras e compromete sua durabilidade. Para aprimorar sua aplicabilidade em elementos estruturais que exigem maior deformabilidade e flexibilidade, como pisos industriais, técnicas como a adição de fibras e polímeros são empregadas para mitigar suas deficiências e melhorar suas propriedades físico-mecânicas. Este estudo investigou a influência de um copolímero redispersível de acetato de vinila-etileno (EVA) e macrofibras de polipropileno nas propriedades do concreto para pisos industriais. Foram moldadas amostras de concreto reforçado com macrofibras de polipropileno (CRF) como referência e amostras de CRF modificadas com EVA (CRFP). Os teores de fibra variaram entre 3 kg/m³, 4,5 kg/m³ e 6 kg/m³, e o teor de EVA foi mantido fixo em 12% sobre o peso do cimento. Foram realizados ensaios de resistência à tração na flexão (JSCE-SF4) e resistência à compressão (BS EN 206). Os resultados de tenacidade e capacidade de absorção de energia foram analisados por ANOVA. A adição conjunta de EVA e macrofibras de polipropileno proporcionou um aumento significativo na trabalhabilidade do CRF, melhorando o adensamento e a dispersão das fibras. A resistência à compressão do CRF e do CRFP manteve-se acima de 30 MPa, validando sua aplicação em pavimentos industriais. A tenacidade do CRF aumentou com o teor de fibras, sendo o teor de 6 kg/m³ o que apresentou maior capacidade de absorção de energia. Concluiu-se que, embora a combinação de fibras e polímeros seja viável, a adição de EVA no CRFP impactou predominantemente a trabalhabilidade, com efeitos menos expressivos nas propriedades do estado endurecido, como compressão e tração.

Palavras-chave: concreto, fibras, polímero.

Abstract: Concrete is a material characterized by brittle failure and low tensile strength, making it susceptible to cracking and compromising its durability. To enhance its applicability in structural elements requiring greater deformability and flexibility, such as industrial floors, techniques like adding fibers and polymers are employed to mitigate its deficiencies and improve its physicomaterial properties. This study investigated the influence of a redispersible vinyl acetate-ethylene copolymer (EVA) and polypropylene macrofibers on the properties of concrete intended for industrial floors. Polypropylene fiber reinforced concrete (FRC) samples were cast as a reference and EVA modified (PFRC). Fiber contents varied among 3 kg/m³, 4.5 kg/m³, and 6 kg/m³, while the EVA content was fixed at 12% by weight of cement. Flexural tensile strength tests (JSCE-SF4) and compressive strength tests (BS EN 206) were performed. Toughness and energy absorption capacity results were analyzed using ANOVA. The combined addition of EVA and polypropylene macrofibers significantly increased the workability of the FRC, improving compaction and fiber dispersion. The compressive strength of both FRC and PFRC remained above 30 MPa, validating their suitability for industrial pavement applications. The toughness of CRF increased with higher fiber content, with the 6 kg/m³ content exhibiting the greatest energy absorption capacity. Concluded that although the combination of fibers and polymers is feasible, the addition of EVA in PFRC primarily impacted workability, with less expressive effects on hardened state properties such as compression and tension.

Keywords: Concrete, fiber, polymer.

1. INTRODUÇÃO

Na construção civil, os projetistas de pisos adotam diversas soluções com o intuito de minimizar os efeitos de fissuração e abrasão nos pisos industriais, garantindo, assim, seu desempenho estrutural e durabilidade. O concreto com fibras é uma técnica utilizada desde a década de 90, exigindo dos profissionais da área, inovação, materiais alternativos e sustentáveis, novos procedimentos de cálculo e equipamentos que aliados às boas técnicas, são responsáveis por placas de maiores dimensões, mais resistentes, além de diminuir as manifestações patológicas como o surgimento de fissuras e diminuir suas aberturas (Júnior, 2017).

A adição das fibras dispostas de maneira aleatórias na matriz cimentícia, faz com que o compósito tenha um comportamento pseudo-dúctil, ou seja, o material apresenta uma resistência residual e continua absorvendo energia pós fissuração. As fibras de polipropileno aumentam a resistência ao impacto e a flexibilidade, tornando o material mais deformável, perdendo a característica frágil o que contribui para prolongar a vida útil e garantir a segurança das estruturas de concreto (Blazy e Blazy, 2021; Talha - 2025).

De acordo com Latifi et al. (2022), as macrofibras de polipropileno atuam como ponte de transferência de tensões nos concretos, trazendo benefícios como a prevenção de fissuras, a melhoria da absorção de energia e o aumento da resistência a várias degradações ambientais, contribuindo para aumentar a vida útil e a resiliência das estruturas de concreto. Embora possam reduzir a trabalhabilidade, elas melhoram a resistência ao impacto, a resistência à abrasão, e reduzem as expansões de volume devido ao ciclo de congelação-descongelação, ao ataque por sulfatos e à reação álcali-silica.

Atualmente as fibras de polipropileno se destacam mais do que as de aço, que eram comumente utilizadas como reforço estrutural nos pavimentos de concreto. Um estudo realizado por Kroviakov et al. (2022), comparou os efeitos das fibras de aço (56mm de comprimento) e polipropileno (36 mm de comprimento) nas propriedades físicas e mecânicas e nos modos de falha do concreto reforçado com fibras, com ênfase em pisos industriais e pavimentos rodoviários. O teor de fibras de aço variou de 15 a 25 kg/m³ e de polipropileno de 2 a 3 kg/m³. Notavelmente, o uso de até 3 kg/m³ de fibra de polipropileno mostrou-se vantajoso em comparação com o teor de 25 kg/m³, pois aumentou a resistência à compressão e à tração na flexão do concreto, bem como sua resistência ao desgaste. Oferecendo uma alternativa eficaz e economicamente viável às fibras de aço para o reforço disperso no concreto.

Um estudo realizado por Abousnina et al., 2021 observou que a resistência à compressão, à tração por fissuração e à aderência do concreto reforçado com macrofibra de PP no teor de 6 kg/m³, aumentou em 19,4%, 41,9% e 17,8% em comparação aos corpos de prova de concreto simples, respectivamente.

Outro estudo realizado por Kos et al. (2022) avaliou os efeitos de fibras de aço (50 mm de comprimento) e polipropileno (36 mm de comprimento) no concreto para pisos industriais e pavimentos rodoviários, concluindo que, embora ambos melhorem a resistência e a durabilidade, as fibras de polipropileno oferecem desempenho comparável a um custo significativamente inferior. Além disso, o uso de fibra de polipropileno na quantidade de 2,5 kg/m³ aumenta a resistência à corrosão do concreto em ambiente ácido, enquanto que para a fibra de aço é necessário 20 kg/m³ para obter essa melhora.

Após realizar uma revisão sistemática da literatura, observa-se um aumento em publicações referentes ao concreto reforçado com fibras de polipropileno (Utapa et al., 2020; Dong e Shi, 2020; Barzin et al., 2019; Yanzhu et al., 2021; Umer et al., 2021). No entanto, há uma lacuna quando queremos saber o uso dos dois materiais trabalhando juntos, macrofibras de polipropileno e o polímero EVA, principalmente na área de pisos industriais.

A incorporação de EVA em compósitos cimentícios pode aumentar significativamente a tenacidade, a capacidade de deformação e a resistência à flexão, isso é atribuído à modificação da microestrutura, promovendo maior ductilidade e absorção de energia (Bomediano, et al., 2020). Além disso, a adição de EVA melhora a resistência à abrasão, ao impacto e impermeabilidade dos compósitos cimentícios (Chen et al., 2014; Shi et al., 2022; Yang et al., 2024). Um estudo realizado por Shi et al. (2022) concluiu que a adição de EVA em pó redispersível nas argamassas, para uso em pisos residenciais pré-fabricados, reduziu 28% o volume de abrasão e aumentou 36% a resistência ao impacto.

Teores de EVA variando de 5% a 20% melhoram o desempenho dos compósitos cimentícios em ambientes agressivos. Devido à formação de filmes poliméricos que preenchem poros e microfissuras, o uso do EVA nas argamassas e concretos forma uma rede polimérica densa com os produtos de hidratação do cimento dificultando a entrada de agentes agressivos (Ghally et al., 2022; Feng et al., 2024). Ele também reduz a tensão de retração e melhora a homogeneidade da deformação, diminuindo o risco de fissuração precoce (Buczyński et al., 2020; Yang et al., 2024).

O uso de fibras poliméricas, como polipropileno, e modificadores poliméricos melhora o desempenho pós-fissuração, a capacidade de absorção de energia e a resistência a ambientes agressivos. Análises de microestrutura revelam que as fibras de PP atuam como pontes para microfissuras e contribuem para uma distribuição mais uniforme dos produtos de hidratação na zona de transição interfacial (ZTI), enquanto a presença de polímeros pode preencher vazios e melhorar a aderência entre matriz e fibra (Ghosni et al., 2013; Liu et al., 2019).

Os principais parâmetros a serem analisados no concreto reforçado com fibras (CRF) são as resistências residuais e o limite de proporcionalidade (LOP), obtidos através do ensaio de resistência à tração na flexão. No Brasil, as publicações das Normas NBR 16938 - Concreto reforçado com fibras - Controle da qualidade (2021); NBR 16939 - Concreto reforçado com fibras - Determinação das resistências à fissuração e residuais à tração por duplo puncionamento - Método de ensaio (2021); NBR 16940 - Concreto reforçado com fibras - Determinação das resistências à tração na flexão (limite de proporcionalidade e resistências residuais) - Método de ensaio (2021); NBR 16942 - Fibras poliméricas para concreto — Requisitos e métodos de ensaio (2021); Trouxeram grandes vantagens para o setor de pisos industriais, pois os projetistas podem se basear para realizar os cálculos. Para a realização deste estudo, a Norma brasileira ainda se encontrava em fase final de elaboração, por conta disso utilizou-se referências internacionais como a norma americana ASTM C 1609 (2010), a europeia EN 1465 (2007) e a japonesa JSCE-SF4 (1984).

A tenacidade é representada pelo gráfico tensão-deformação e corresponde ao trabalho do material até certo nível de deformação. É uma característica importante nos concretos reforçados com fibras, pois traz incremento na capacidade estrutural do piso (Rodrigues, 2011). O uso de fibras favorece a absorção de energia, proporcionando maior tenacidade ao compósito por meio do arrancamento gradual, as tensões de cisalhamento na interface fibra-matriz e seu rompimento. Dessa forma, o desempenho das fibras se dá, predominantemente, no estágio pós-fissuração da matriz (Shi et al., 2020; Kroviov et al., 2022; Latifi et al., 2022).

Além do uso das macrofibras poliméricas, comumente empregadas em pisos industriais, essa pesquisa também mostra como a adição de polímeros redispersíveis influenciam nas propriedades da matriz cimentícia, uma vez que a argamassa modificada com polímero também pode ser usada na construção civil para fins de reparos estruturais, melhorando as propriedades do material como: resistência à compressão e tração na flexão, absorção de água, carbonatação e penetração de cloreto (Ahmed,

2011). Assim, é possível também utilizar o polímero no concreto a fim de melhorar suas propriedades físicas e mecânicas, desse modo, este trabalho tem como objetivo verificar a influência do copolímero redispersível à base de acetato de vinila-etileno (EVA) na tenacidade do concreto reforçado com macrofibras de polipropileno destinado a pisos industriais.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Programa experimental

A primeira etapa do trabalho compara as propriedades físicas e mecânicas das amostras de concreto convencional (CC) com o concreto modificado com polímero (CMP). A segunda etapa consiste em analisar as propriedades mecânicas, em especial a tenacidade, das amostras de concreto reforçado com macrofibras de polipropileno CRF (adotado como referência) e das amostras de CRF modificado com polímero EVA (CRFP).

Primeiramente foram moldadas um total de 12 amostras cilíndricas de concreto modificado com EVA, com dimensões 20 cm de altura e 10 cm de diâmetro. O ensaio de abatimento do tronco de cone (*slump test*) foi feito de acordo com a ABNT NBR 16889 (2020) e foi ajustado de acordo com o teor de EVA e de aditivo superplastificante. O adensamento foi feito por meio da mesa vibratória e as amostras foram submetidas a cura ambiente por um período de 28 dias.

Dessas amostras, quatro foram para a realização dos testes de índices físicos (absorção, índice de vazios e massa específica) de acordo com a ABNT NBR 9778 (2009), sendo o restante utilizado para a realização dos ensaios de resistência à compressão axial e módulo de deformação aos 28 dias, conforme as normas ABNT NBR 5739 (2018) e ABNT NBR 8522:1 (2021), respectivamente.

No segundo estágio da pesquisa, foram moldados 30 corpos de prova (CPs) prismáticos com dimensões 15 cm x 15 cm x 50 cm, sendo dez CPs para cada teor de fibra (3 kg/m³, 4,5 kg/m³ e 6 kg/m³), onde cinco eram de CRF e cinco de CRFP com 12% de EVA. A consistência foi obtida pela adição do EVA e dos aditivos, e a relação água/cimento (a/c) foi ajustada conforme a aparência da mistura. O abatimento do concreto foi feito de acordo com a ABNT NBR 16889 (2020) e o valor do *slump* não foi fixado, dessa forma, pode-se observar o incremento que o polímero proporciona no abatimento. O adensamento foi feito com mesa vibratória, e em seguida as amostras foram submetidas a cura ambiente por um período de 28 dias.

Após esse período as amostras foram ensaiadas à tração na flexão de acordo com a JSCE SF4, a fim de obter os resultados do módulo de ruptura e o fator de tenacidade. O ensaio foi realizado em um equipamento operado em sistema aberto (*open-loop*) e a velocidade de carga manteve-se constante de 0,1 mm/min (Figura 1-a).

A análise de variância (ANOVA) foi usada para verificar estatisticamente a influência do EVA na tenacidade do CRF. Primeiramente, foram calculados o “F” e o valor de probabilidade associado (*p-value*). Em geral, se o valor “p” associado a “F” for menor que 0,05, a hipótese nula é rejeitada e a hipótese alternativa é suportada. Se a hipótese nula for rejeitada, conclui-se que as médias de todos os grupos não são iguais. Se tiver uma diferença, examina-se onde estão as diferenças do grupo através do teste de Tukey.

O ensaio de resistência à compressão foi realizado de acordo com a BS EN 206, utilizando CPs cúbicos (15 cm x 15 cm) retificados, decorrentes das metades dos CPs prismáticos do ensaio de resistência à tração na flexão. O resultado foi referente a média de 3 amostras por teor de fibra (Figura 1-b).

Figura 1 - Ensaio de resistência á tração na flexão (a) e compressão (b)

a) Fonte: autoria própria (2019)

O módulo de ruptura (MOR) e o fator de tenacidade (FT) foram calculados de acordo com as Equações (1) e (2), respectivamente.

$$f = \frac{P * L}{b * d^2} \quad (1)$$

Sendo:

f: força de resistência residual no deslocamento 3,0 mm [MPa]

P: carga residual no deslocamento 3,0 mm [N]

L: vão do ensaio [mm]

b: largura do corpo de prova [mm]

d: altura do corpo de prova [mm]

$$FT = \frac{Tb}{\delta tb} * \left[\frac{L}{b * h^2} \right] \quad (2)$$

Sendo:

FT: Fator de tenacidade [MPa]

Tb: Tenacidade (trabalho) na flexão [J]

L: vão do ensaio [mm]

b: largura do corpo de prova [mm]

h: altura do corpo de prova [mm]

σ : deflexão equivalente L/150 [mm]

2.2 Materiais

Para a produção do concreto foi utilizado o cimento Portland CP II F - 40, com agregado miúdo de diâmetro máximo característico de 4,8 mm e módulo de finura 3,3, caracterizando uma areia grossa. O agregado graúdo apresentou diâmetro máximo característico de 19 mm e módulo de finura 3,5. Foram usadas macrofibras de polipropileno STICKLOCK no formato retangular com nervuras auto-split (Tabela 1 e Figura 2-a) e o polímero EVA VINNAPAS® 5010 N foi utilizado na forma de pó redispersível (Tabela 2 e Figura 2-b). A fim de melhorar a trabalhabilidade e aumentar a coesão do concreto devido a adição de fibras, foi utilizado um aditivo superplastificante (à base de policarboxilato) no teor de 0,2%

sobre o peso do cimento (s.p.c), e também um modificador de viscosidade (à base de solução de polímeros) no teor de 0,2% s.p.c.

Tabela 1 - Propriedades da macrofibra de PP

PROPRIEDADES DA MACROFIBRA	
Composição	100% polipropileno
Comprimento	60 mm
Temperatura de transição vítrea	-18°C
Temperatura de decomposição	Acima de 200°C
Módulo de elasticidade	5 GPa
Resistência à tração	> 500 MPa

Fonte: catálogo do fabricante (2014)

Tabela 2 - Propriedades do polímero EVA

PROPRIEDADES DO POLÍMERO	POLÍMERO EVA
Teor de sólidos	99 ± 1
Densidade	0,49 a 0,59
Tamanho da partícula	0,5 - 8 µm
Coloide protetor	Álcool polivinílico
Temperatura mínima de formação de filme	4°C

Fonte: catálogo do fabricante (2011)

Figura 2 - Polímero EVA em pó redispersível e macrofibra de polipropileno

b) Fonte: autoria própria (2019)

2.3 Dosagem

A estudo do traço foi realizado de acordo com as características dos materiais, pelo embasamento na literatura e pelos parâmetros comumente empregados em cálculos estruturais (Tabela 3), que adota com referência um valor mínimo de 30MPa para a resistência dos concretos. Para o traço dos CC e CMP adotou-se um teor de argamassa mínimo de 50% e o teor de EVA manteve-se fixo em 12% sobre o peso do cimento, fez-se, também, o uso de um aditivo superplastificante (SP) para melhor ajuste da consistência da mistura (Tabelas 3 e 4).

A dosagem do CRF e do CRFP foi estabelecida de acordo com as premissas de um concreto para pisos industriais, baseando-se em traços comumente adotados em estudos com CRF (Altalabani et al., 2020; Latifi et al., 2021; Kroviakov et al., 2022). Este tipo de concreto exige um aumento no teor de

argamassa para garantir melhor cobertura das fibras, sendo comum maior consumo de cimento e menor relação a/c, dessa forma é possível limitar a retração hidráulica e evitar a exsudação. Para este concreto, adotou-se um teor de argamassa de 55%, o teor de EVA foi mantido fixo de 12% e as quantidades de macrofibras de polipropileno foram 3 kg/m³, 4,5 kg/m³ e 6 kg/m³. Além do uso do aditivo superplastificante (SP), foi adicionado um modificador de viscosidade (MV) a fim de melhorar a compacidade da mistura. As Tabelas 4 e 5 mostram o consumo de materiais utilizados.

Tabela 3 - Parâmetros para pisos industriais

PROPRIEDADES	PARÂMETROS
Resistência à compressão	fck ≥ 30 MPa
Resistência à tração na flexão	fctm,k > 4,2 MPa
Agregados graúdos	Diâmetro médio entre 12,5 a 25 mm
Consumo de cimento	320 a 380 kg/m ³
Relação a/c	a/c < 0,55

Fonte: autoria própria

Tabela 4 - Consumo de materiais utilizados (kg/m³)

MATERIAL	CC E CMP	CRF E CRFP
Cimento CII F 40	370	400
Agregado miúdo	740	800
Agregado graúdo	1110	1000
Água	177,6	192
Cimento CII F 40	370	400

Fonte: autoria própria

Tabela 5 - Característica de cada traço

MATERIAL	TRAÇO EM MASSA	TEOR DE ARGAMASSA	TEOR DE EVA	TEORES DE MACROFIBRAS DE PP (KG/M ³)	ADITIVO SP	ADITIVO MV
CC	1 : 2 : 3 : 0,48	50%	-	-	0,2%	-
CMP	1 : 2 : 3 : 0,48	50%	12%	-	0,2%	-
CRF	1 : 2 : 2,5 : 0,48	55%	-	3,0 4,5 e 6,0	0,2%	0,2%
CRFP	1 : 2 : 2,5 : 0,48	55%	12%	3,0 4,5 e 6,0	0,2%	0,2%
CC	1 : 2 : 3 : 0,48	50%	-	-	0,2%	-

Fonte: autoria própria

3. RESULTADOS

3.1 Slump test

Ao observar os resultados do *slump* do CC e CMP (Tabela 6) torna-se evidente que o EVA pode melhorar a trabalhabilidade do concreto, no entanto a alteração dessa propriedade no estado fresco pode interferir nas características mecânicas do material devido a incorporação de ar gerada pelo efeito surfactante do polímero.

A adição de EVA no CRF proporcionou aumento do *slump* em aproximadamente 69% e 95% para os teores de 3 kg/m³ e 4,5 kg/m³, respectivamente, melhorando a dispersão das fibras. O teor de 6 kg/m³ apresentou menor trabalhabilidade devido ao aumento da quantidade de fibras, dificultando o processo de moldagem, mas ainda assim, as amostras apresentaram boa homogeneidade.

Tabela 6 - Abatimentos dos concretos

TIPOS DE CONCRETOS	ABATIMENTO (MM)		
CC	15		
CMP com 12% de EVA	145		
Teores de fibras (kg/m ³)	3kg/m ³	4,5kg/m ³	6kg/m ³
CRF	40	5	0
CRFP	130	105	5

Fonte: autoria própria

3.2 Índices físicos aos 28 dias

Os resultados dos índices físicos mostram que a adição de EVA no concreto reduziu a absorção, o índice de vazios e a massa específica (Tabela 7). O filme polimérico proporcionado pelo EVA envolve as partículas de areia e cimento, aumentando a impermeabilidade do material. Apesar de uma possível incorporação de ar na mistura, os poros foram parcialmente selados, permitindo, assim, uma matriz mais densa e com menor quantidade de poros prejudiciais na matriz cimentícia.

Tabela 7 - Índices físicos aos 28 dias

ÍNDICES FÍSICOS	CC	CMP
Absorção (%)	4,96	4,28
Índice de vazios (%)	12,38	9,96
Massa específica (g/cm ³)	2,71	2,58

Fonte: autoria própria

3.3 Resistência à compressão axial, módulo de deformação e tração por compressão diametral aos 28 dias

Pode-se perceber que a adição de EVA no concreto, reduz o módulo de deformação do material e aumenta a resistência à tração (Tabela 8). Apesar da redução da resistência à compressão, houve incremento da tração no CMP, sendo que a relação F_t/F_c para o CC foi de 9,2% e para o CMP foi de 11,8%, indicando que o material obteve ganho de resistência à tração.

Tabela 8 - Resistência à compressão axial, módulo de deformação e tração por compressão diametral axial aos 28 dias.

ENSAIOS	CC	CMP
Resistência à compressão axial (MPa)	41,3	34
Módulo de deformação (GPa)	26,3	23,9
Tração por compressão diametral (MPa)	3,8	4,0

Fonte: autoria própria

Para o CRF e CRFP, a diferença entre os resultados de resistência à compressão se deve possivelmente ao adensamento da mistura, no entanto os valores foram acima do estipulado de 30MPa conforme parâmetros adotados (Tabela 9).

Tabela 9 - Resistência à compressão axial aos 28 dias

TIPOS DE CONCRETOS	TEORES DE FIBRAS		
	3 kg/m ³	4,5 kg/m ³	6 kg/m ³
CRF	37,8	46,1	38,9
Resistência (MPa)	37,8	46,1	38,9
Desvio padrão	4,4	1,7	3,3
CRFP	37,5	33,0	36,4
Resistência (MPa)	37,5	33,0	36,4
Desvio padrão	3,1	2,8	1,8

Fonte: autoria própria

3.4 Resistência à tração na flexão aos 28 dias

As curvas força-deformação do CRF e CRFP (Figuras 3, 4 e 5) apresentam a tenacidade para os diferentes teores de macrofibras. Para melhor comparação entre os dois tipos de concreto (com e sem adição de EVA) traçou-se uma curva média, considerando os valores da força aferida nas respectivas deformações para os 5 corpos de prova, sendo observado que os resultados se mantiveram análogos independentes dos teores de fibras adotados.

O EVA foi adicionado ao concreto com o intuito de reduzir o módulo da matriz cimentícia e conseqüentemente diminuir a disparidade entre o módulo de elasticidade da fibra e o módulo de deformação do concreto.

Para o teor de 6kg/m³ duas amostras foram descartadas por apresentaram fissuras fora do terço médio, restando um total de 3 amostras para análise dos resultados. Contudo, apresentaram comportamento semelhante e obtiveram baixo desvio padrão.

Figura 3 - Curva força-deformação (a) e (b); Curva média (c); (teor de fibras 3 kg/m³)

Figura 4 - Curva força-deformação (a) e (b); Curva média (c); (teor de fibras 4,5 kg/m³)

Figura 5 - Curva força-deformação (a) e (b); Curva média (c); (teor de fibras 6 kg/m³)

3.5 Módulo de ruptura e fator de tenacidade

A tenacidade é determinada a partir da área gerada pelas curvas (força-deformação) anteriores para cada dosagem do CRF e do CRFP. Os valores médios do módulo de ruptura (MOR) e do fator tenacidade (FT), foram calculados de acordo com a JSCE-SF4 (1984) e representados para cada teor de fibra (Tabela 10).

Tabela 10 - Resistência à tração na flexão aos 28 dias do CRF e CRFP.

TIPOS DE CONCRETOS	TEORES DE FIBRAS		
CRF	3kg/m ³	4,5kg/m ³	6kg/m ³
FT (MPa)	1,4 MPa	1,6 MPa	2,1 MPa
Desvio padrão	0,2	0,0	0,2
MOR	3,8 MPa	3,9 MPa	3,4 MPa
Desvio padrão	0,3	0,2	0,1
CRFP	3kg/m ³ com 12% de EVA	4,5kg/m ³ com 12% de EVA	6kg/m ³ com 12% de EVA
FT (MPa)	1,3 MPa	1,6 MPa	2,1 MPa
Desvio padrão	0,2	0,1	0,1
MOR	3,6 MPa	3,5 MPa	3,4 MPa
Desvio Padrão	0,2	0,2	0,2

Fonte: autoria própria

Nota-se que o FT para a dosagem de 6kg/m^3 apresentou os maiores valores, logo fica evidente o aumento da tenacidade com o aumento da dosagem de fibras. Os valores médios de FT do CRF e do CRFP, não apresentam diferença na tenacidade quando se utiliza o polímero, no entanto sabe-se que o EVA proporciona redução do módulo de deformação da matriz cimentícia, resultando em um material com maior deformabilidade e flexibilidade (Buczyński et al., 2020; Bomediano, et al., 2020). Além disso, a adição do polímero pode apresentar vantagens como, maior resistência frente aos agentes químicos, redução da permeabilidade de água, aumento da trabalhabilidade e da aderência da fibra com a matriz cimentícia (Ghally et al., 2022; Feng et al., 2024). Dessa forma, foi realizada uma análise de variância a fim de determinar as diferenças entre esses resultados.

Através da análise de variância (ANOVA), foi avaliada as diferenças nos resultados de tenacidade (variável dependente), por dosagem de fibras (variável independente) e pelo uso ou não do polímero no compósito (variável independente). Adotando um nível de significância de $\alpha \leq 0,05$, foi possível verificar que a adição de fibra tem forte influência na tenacidade do concreto, no entanto ao comparar com a influência do polímero, esse não apresenta dados significativos.

O teste Tukey, pós-teste, permitiu realizar uma análise de comparação múltipla entre os pares e identificar a real influência entre cada dosagem de fibra. As interações ($3\text{ kg/m}^3 - 4,5\text{ kg/m}^3$, $3\text{ kg/m}^3 - 6\text{ kg/m}^3$, $4,5\text{ kg/m}^3 - 6\text{ kg/m}^3$) indicaram que há diferenças significativas entre as dosagens e que conforme o teor de fibras aumenta, a influência da fibra na tenacidade do concreto se torna mais significativa. Observa-se também, que a presença do EVA (teor constante de 12% s.p.c) apresenta baixa influência na tenacidade do concreto com fibras. O teste mostra que quanto maior o teor de fibras, a influência do polímero se torna menor.

Apesar do EVA ter apresentado resultados menos significativos para a tenacidade do CRFP, ele pode melhorar a resistência à tração e à compressão em idades avançadas, além disso a junção das fibras de PP com o EVA melhora a interação fibra-matriz apresentando uma melhor estrutura interna capaz de conter a fissuração, pois o EVA forma um filme polimérico que se adere à superfície da fibra, densificando a zona de transição interfacial (ZTI) (Liu et al., 2019; Zhang et al., 2024).

4. DISCUSSÃO

4.1 Índices físicos

A adição de EVA tende a reduzir a absorção de água e a porosidade do concreto, devido as partículas poliméricas serem menores que os grãos de areia e de cimento, assim, o polímero se coalesce e preenche os pequenos vazios selando parcialmente os poros presentes na pasta. O envolvimento das partículas de cimento anidro e dos agregados pelo filme polimérico contribui, também, para melhor hidratação do compósito (Ghally et al., 2022; Shi et al., 2022; Feng et al., 2024).

A diminuição na massa específica mostra um material mais poroso, no entanto, os valores reduzidos do índice de vazios evidenciam a selagem dos poros pela coalescência do polímero, que diminui a absorção de água e, conseqüentemente, interfere na determinação dos valores reais desta propriedade.

4.2 Abatimento e resistência à compressão axial

A adição das macrofibras de polipropileno no concreto pode interferir nas propriedades do estado fresco e endurecido. Por serem consideradas fibras de baixo módulo de elasticidade, elas reduzem o módulo da matriz cimentícia, fazendo com que haja redução na resistência mecânica. Podem influenciar principalmente na trabalhabilidade e na resistência, pois permitem maior incorporação de ar na mistura, no entanto, isso depende do tipo, do tamanho e do teor de fibra que é utilizado, bem como os procedimentos de moldagem (Guerini et al., 2018; Abousnina et al., 2021; Blazy e Blazy, 2021).

A morfologia das fibras e o entrelaçamento das mesmas durante a mistura, são fatores que contribuem para a diminuição da trabalhabilidade do concreto, dificultando o aumento da compactação. Além disso, elas possuem grande área de superfície, que faz com que se tenha uma maior retenção de água. A baixa consistência da mistura, conforme o aumento do teor de fibras, pode provocar redução na resistência mecânica do CRF, devido à dificuldade em executar o adensamento (Abousnina et al., 2021; Hosseinzadeh et al., 2023).

Conforme os resultados apresentados (Tabela 6), o CRFP apresenta melhora na trabalhabilidade para todos os teores de fibras quando comparado ao CRF, facilitando o adensamento e contribuindo para um material mais homogêneo. Isso ocorre devido as propriedades tensoativas que o polímero possui, o efeito de rolamento das esferas (*ball bearing*) provocadas pelas partículas poliméricas, pela incorporação de ar e pelo efeito de dispersão do surfactante do polímero (Ohama, 1998). Os polímeros termoplásticos normalmente são utilizados com o intuito de melhorar o abatimento do concreto, permitindo, assim, uma menor relação *a/c* sem prejudicar o *slump* (Soroushian e Tlili, 1993).

A Tabela 8 mostra os resultados de resistência à compressão axial das amostras de CC e CMP, indicando valores menores quando se adiciona EVA. Esses valores também estão de acordo com o módulo de elasticidade dos concretos, os quais diminuíram com a adição de polímero.

Em geral, a adição de polímeros proporciona pequena alteração na resistência mecânica dos materiais cimentícios. Segundo Ohama (1998), é possível que haja uma redução da resistência nas idades iniciais, pois por ser um material leve, o polímero é capaz de aumentar o ar incorporado no momento da mistura. Porém, o filme polimérico formado em torno das partículas de cimento anidro colabora para uma melhor hidratação, contribuindo para o desenvolvimento da resistência mecânica nas idades mais avançadas.

Apesar dessa redução na resistência à compressão em idades iniciais, os resultados para o CRF e para o CRFP (Tabela 9) indicam que tanto a adição das macrofibras de PP quanto a adição do EVA, não prejudicaram a resistência à compressão do concreto, pois os valores mantiveram-se acima de 30MPa, tornando seu uso aceitável.

Isso também foi observado por Liu et al. (2019), que embora a combinação de fibras e EVA possa reduzir a resistência à compressão inicial em comparação com o concreto reforçado apenas com fibras, a taxa de aumento da resistência do concreto modificado com EVA é mais alta, aproximando-se do concreto comum em idades mais avançadas.

4.3 Resistência à tração na flexão

Um material rígido como o concreto quando submetido aos esforços de flexão, pode apresentar surgimento de fissuras. A fissuração do concreto é responsável por diversas manifestações patológicas, facilitando a entrada de água e outros agentes nocivos ao ambiente alcalino. Com isso, o uso de fibras no concreto tem o intuito de melhorar sua capacidade de absorção de energia, proporcionando uma ponte de transferência de tensões entre a matriz cimentícia e a fibra, dessa forma, aumentam a tenacidade do material (Dopko et al., 2018; Guerini et al., 2018; Altalabani et al., 2020; Abousnina et al., 2021). Ao observar os resultados dos fatores de tenacidade (Tabela 10) nota-se que há um aumento da tenacidade conforme maior teor de fibras, indicando que as mesmas são eficientes em absorver a energia do material.

A combinação de macrofibras sintéticas com polímeros, no concreto, melhora a ligação entre esses materiais aumentando a força de adesão. Um estudo realizado por Kim et al (2014), avaliou as propriedades de aderência de uma mistura de macrofibras de PP com fibras de álcool polivinílico PVA em compósitos à base de cimento que continham látex de estireno-butadieno (SBR). O resultado ideal de resistência à flexão foi alcançado com um teor de 10% de látex de SBR. Nos teores mais baixos (5% e 10%) o látex preencheu os vazios dos compósitos cimentícios e formou uma película ao redor do agregado, aumentando assim a adesão entre os diferentes materiais. Já nos teores de 15%, 20% e 25%, o látex foi adsorvido nas partículas de cimento, o que atrasou a reação de hidratação e, conseqüentemente, reduziu a resistência. No entanto, embora a resistência à flexão tenha diminuído com a quantidade de adição de látex acima de 10%, a resistência da interface fibra/matriz continuou a aumentar com a quantidade de adição de látex, indicando que o polímero melhora a dispersão das fibras de PVA e suprime o arrancamento de fibras macro PP.

O látex SBR é diferente do EVA redispersível utilizado nesta pesquisa, portanto ao analisar os resultados de resistência à flexão (Tabela 10) percebe-se que os valores permaneceram praticamente inalterados entre o CRF e o CRFP, indicando que seria necessário um teor maior que 12% para atingir resultados mais expressivos. Apesar disso, assim como o látex SBR, o EVA também aumenta a fluidez da mistura melhorando a dispersão das fibras, o que reduz a formação de "bolas de fibra".

Thirumurugan e Sekar (2016) estudaram o efeito das macrofibras de PP juntamente com látex SBR

(teor de 8%) na resistência ao impacto e no comportamento da tenacidade do concreto, concluindo que esse tipo de concreto apresenta melhor tenacidade quando comparado ao concreto convencional.

Outro estudo realizado por Liu et al. (2019), avaliou a propriedade anti-fissuração do concreto reforçado com fibras de PP (19 mm de comprimento) modificado com polímero EVA, submetido à cura por ciclos de aquecimento e resfriamento. Sob cura normal a resistência à tração direta do concreto reforçado com fibra e EVA, além de ser superior à do concreto comum, aumenta rapidamente antes dos 37 dias e depois se desenvolve lentamente. Além disso, observa-se que o polímero EVA forma um filme que reveste o hidróxido de cálcio (CH) e conecta o agregado e o CH. Essa película de EVA pode limitar e amortecer a expansão do CH, aumentando a capacidade de resistência a fissuras do concreto sob fadiga térmica. O filme de EVA também libera a concentração de tensão na ponta da fissura e a divide em microfissuras para evitar sua rápida propagação.

Nesse sentido, fica claro a influência positiva das macrofibras de PP no concreto conforme observado nas Figuras 3-a-b, 4-a-b e 5-a-b, onde há um aumento da área abaixo das curvas indicando melhora na tenacidade conforme maior teor de fibras. As curvas análogas entre o CRF e CRFP (Figura 3-c, Figura 4-c e Figura 5-c), indicam que a quantidade de EVA não foi suficiente para melhorar significativamente a tenacidade do CRF. O teste de variância, (ANOVA) juntamente com o teste Tukey, permite avaliar que há uma baixa influência do EVA na propriedade de tenacidade do CRF.

5. CONCLUSÕES

A inclusão de aditivos em concretos, como polímeros e fibras, tem sido amplamente investigada para mitigar a fragilidade inerente do material e aprimorar seu desempenho. A pesquisa apresentada explorou os efeitos da adição de um copolímero redispersível de acetato de vinila-etileno (EVA) e macrofibras de polipropileno no concreto para aplicação em pisos industriais. Os resultados mostram a influência dessas adições nas propriedades do estado fresco e endurecido do concreto.

Portanto, as principais conclusões deste estudo são:

- i. A adição de EVA melhora a trabalhabilidade do concreto, neutralizando o efeito negativo das macrofibras de polipropileno e permitindo um melhor adensamento da mistura. A presença de EVA reduz a absorção de água do concreto devido à formação de um filme polimérico que sela parcialmente os poros, aumentando a estanqueidade e a resistência a agentes químicos.
- ii. A adição de EVA, embora benéfica para a trabalhabilidade, teve baixa influência na tenacidade do concreto, conforme demonstrado pela análise de variância (ANOVA) e pelo teste de Tukey.
- iii. A resistência à compressão das amostras modificadas com EVA (CRFP) e das amostras de referência (CRF) atendeu ao requisito mínimo de 30 MPa, sendo adequado para a aplicação em pisos industriais.
- iv. O aumento do teor de macrofibras de polipropileno no concreto (de 3 kg/m³ para 6 kg/m³) resultou em um aumento progressivo na tenacidade e na capacidade de absorção de energia do material. O uso conjunto de EVA e macrofibras de polipropileno resulta em melhores resultados mecânicos devido ao melhor adensamento do concreto, o que contribui para a durabilidade do material.

6. AGRADECIMENTOS

À Universidade Estadual de Campinas.

7. BIBLIOGRAFIA

ABOUSHINA, R.; PREMASIRI, S.; ANISE, V.; LOKUGE, W.; VIMONSATIT, V.; FERDOUS, W.; ALAJARMEH, O. Mechanical Properties of Macro Polypropylene Fibre-Reinforced Concrete. **Polymers**, v. 13, n. 23, p. 4112, 25 nov. 2021.

AHMED S. F. U. Mechanical and Durability Properties of Mortars Modified with Combined Polymer and Supplementary Cementitious Materials. **Journal of Materials in Civil Engineering**, v. 23, n. 9, p. 1311–1319, 1 set. 2011.

ALTALABANI, D.; BZENI, D. K. H.; LINSEL, S. Mechanical properties and load deflection relationship of polypropylene fiber reinforced self-compacting lightweight concrete. **Construction and Building Materials**, v. 252, p. 119084, ago. 2020.

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING MATERIALS. ASTM C1609: Standard test method for flexural performance of fiber-reinforced concrete (using beam with third-point loading), Philadelphia, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 16889** - Concreto — Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone. Rio de Janeiro, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 16938** - Concreto reforçado com fibras - Controle da qualidade. Rio de Janeiro, 2021.

_____. **ABNT NBR 16939** - Concreto reforçado com fibras - Determinação das resistências à fissuração e residuais à tração por duplo puncionamento - Método de ensaio. Rio de Janeiro, 2021.

_____. **ABNT NBR 16940** - Concreto reforçado com fibras - Determinação das resistências à tração na flexão (limite de proporcionalidade e resistências residuais) - Método de ensaio. Rio de Janeiro, 2021.

_____. **ABNT NBR 16942** - Fibras poliméricas para concreto — Requisitos e métodos de ensaio. Rio de Janeiro, 2021.

_____. **ABNT NBR 9778** - Argamassa e concreto endurecidos - Determinação da absorção de água, índice de vazios e massa específica. Rio de Janeiro, 2009.

_____. **ABNT NBR 5739** - Concreto - Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos. Rio de Janeiro, 2018.

_____. **ABNT NBR 8522** - Concreto endurecido - Determinação dos módulos de elasticidade e de deformação. Parte 1: Módulos estáticos à compressão. Rio de Janeiro, 2021.

BLAZY, J.; BLAZY, Rafał. Polypropylene fiber reinforced concrete and its application in creating architectural forms of public spaces. **Case Studies in Construction Materials**, 1 jun. 2021.

BARZIN, M.; VIKRAM, D.; JACOB, B.; HIMAI, M.; STEVE, S. Reinforcing Efficiency of Micro and Macro Continuous Polypropylene Fibers in Cementitious Composites. **Applied Sciences**. 2019.

BOMEDIANO, K. S.; GOMES, C. E. M.; FONTANINI, P. S. P. Propriedades da argamassa modificada com polímeros redispersíveis de etileno-acetato de vinila (EVA). **Ambiente Construído**, v. 20, n. 3, p. 419–429, jul. 2020.

BUCZYŃSKI, P.; IWAŃSKI, M.; MAZUREK, G.; KRASOWSKI, J.; KRASOWSKI, M. Effects of Portland Cement and Polymer Powder on the Properties of Cement-Bound Road Base Mixtures. **Materials**, v. 13, n. 19, p. 4253, 24 set. 2020.

CHEN, Z.; YANG, E. H.; YANG, Y.; YAO, Y. Latex-modified Engineered Cementitious Composites (L-ECC). **Journal of Advanced Concrete Technology**, v. 12, n. 12, p. 510–519, 4 dez. 2014.

DONG, L.; SHI, L. Macro polypropylene fiber influences on crack geometry and water permeability of concrete. **Construction and Building Materials**, v. 231, China, 2020.

- DOPKO, M., NAJIMI, M., SHAFEI, B., WANG, X., TAYLOR, P., & PHARES, B. M. Flexural Performance Evaluation of Fiber-Reinforced Concrete Incorporating Multiple Macro-Synthetic Fibers. **Transportation Research Record**, v.2672(27), 1-12, <https://doi.org/10.1177/0361198118798986>, 2018.
- EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION. EN 14651: Test method for metallic fiber-reinforced concrete – Measuring the flexural tensile strength (limit of proportionality (LOP), residual), CEN, London, 15 p., 2007.
- FENG, Z. G.; GONG, X. R.; LI, X. N.; CUI, Q.; YAO, D. D. Mechanical Properties and Durability of High Toughness Concrete (HTC) Modified by EVA and SB Latex Powder. **Journal of Testing and Evaluation**, v. 52, n. 1, p. 446–459, 1 jan. 2024.
- GHALLY, E.; KHALIL, H. F.; RAGAB, A. A.; BAKR, M. F. Evaluation the chemical and mechanical properties of EVA modified concrete. **Egyptian Journal of Chemistry**, v. 0, n. 0, p. 0–0, 6 fev. 2022.
- GUERINI, V.; CONFORTI, A.; PLIZZARI, G.; KAWASHIMA, S. Influence of Steel and Macro-Synthetic Fibers on Concrete Properties. **Fibers**, v. 6, n. 3, p. 47, 11 jul. 2018.
- GHOSNI, N.; SAMALI, B.; VESSALAS, K. Energy absorption and flexural toughness evaluation of fibre reinforced polymer modified concrete. **VIII International Conference on Fracture Mechanics of Concrete and Concrete Structures**, p. 10, Sydney, Australia, 2013.
- JÚNIOR, J. C. A. **Análise Experimental da Adição de Fibras Poliméricas nas Propriedades Mecânicas do Concreto**. Revista Matéria. V22. N.01, Departamento de Engenharia dos materiais- POSMAT/CEFET- MG, Minas Gerais - MG, 2017.
- KIM, D. H.; LEE, S. K.; PARK, C. Gi. Bonding Characteristics of Macro Polypropylene (Pp) Fibre in Pva/Macro Pp Blended Fibre-Reinforced Styrene Butadiene Latex-Modified Cement-Based Composites. **Progress in Rubber Plastics and Recycling Technology**, v. 30, n. 1, p. 1–18, fev. 2014.
- KOS, Ž. *et al.* Strength, Frost Resistance, and Resistance to Acid Attacks on Fiber-Reinforced Concrete for Industrial Floors and Road Pavements with Steel and Polypropylene Fibers. **Materials**, v. 15, 23 nov. 2022.
- KROVIAKOV, S. O.; HEDULIAN D.IU.; KRYZHANOVSKYI V.O.; YELKIN A.V. Comparison of fiber concrete properties for industrial floors and road pavements with steel and polypropylene fiber. **Bulletin of Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture**, 3 jun. 2022.
- LATIFI, M. R.; BIRICIK, Ö.; AGHABAGLOU, A. M. Effect of the addition of polypropylene fiber on concrete properties. **Journal of Adhesion Science and Technology**, v. 36, n. 4, p. 345–369, 16 fev. 2022.
- LIU S.; YANG S.; KONG Y.; WAN T.; ZHAO G. Anti-cracking Property of EVA- modified Polypropylene Fiber-reinforced Concrete Under Thermal-cooling Cycling Curing. **Journal of Wuhan University of Technology-Mater. Sci.** Oct., 2019.
- OHAMA, Y. Polymer-based admixtures. **Cement and Concrete Composites**, v. 20, n. 2–3, p. 189–212, jan. 1998.
- SOROUSHIAN, P., TLILI, A. Effects of latex modification on the failure mechanism and engineering properties of concrete. In: KUHLMANN L. A., WALTERS D. G, editor. **Polymer-modified hydraulic cement mixtures**. ASTM STP 1176, Philadelphia, 1993.
- SHI, Feng *et al.* Post-cracking behaviour of basalt and macro polypropylene hybrid fibre reinforced concrete with different compressive strengths. **Construction and Building Materials**, v. 262, p. 120108, nov. 2020.

SHI, X.; CHENG, J.; XU, L.; FENG, T.; HAN, J.; ZHANG, P.; GUO, Z. Study on the effect of WER and EVA on the performance and microstructure of cement mortars for a prefabricated residential floor. **Journal of Building Engineering**, v. 49, p. 104050, maio 2022.

TALHA, Syed. Use Of Polypropylene Fiber In Concrete - A Review. **International Journal of Research Publication and Reviews**, 1 jan. 2025.

THE JAPAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS. JSCE-SF4: Method of tests for flexural strength and flexural toughness of steel fiber reinforced concrete. Concrete library of JSCE. Part III-2 Method of tests for steel fiber reinforced concrete. 1984. n. 3, p. 58-61

THIRUMURUGAN, S.; SEKAR, S. K. Impact Toughness Properties of Polymer Latex Modified Concrete Composites. **Indian Journal of Science and Technology**, v. 9, n. 44, 22 nov. 2016.

UTAPA, D.; NILANJAN M.; SUBHASISH B. M. Influence of Surface Morphology of Fibers on the Tensile and Flexural Ductility of Polypropylene-Reinforced Cementitious Composites. **Journal of Materials in Civil Engineering**, Indian, 2020.

UMER, R.; ATHER, A.; ALI, R. Structural behavior of GFRP reinforced recycled aggregate concrete columns with polyvinyl alcohol and polypropylene fibers. **Advances in Structural Engineering**, v. 24, p. 3043–3056, Pakistan, 2021.

YANZHU, L.; LIANG, W.; KE, C.; LEI, S. Review on the Durability of Polypropylene Fibre-Reinforced Concrete. **Advances in Civil Engineering**, 2021.

YANG, S.; HE, S.; LIU, S. Study on the evolutionary mechanism of shrinkage stress-strain behavior of EVA-modified cement mortar at an early age. **Journal of Building Engineering**, v. 91, p. 109492, ago. 2024.

ZHANG, S.; WANG, R.; ZHANG, J.; YUAN, Y. Enhancing toughness in cement-based composites: Unraveling the composite effect mechanisms of polymers and fibers through physic testing and molecular dynamics simulations. **Composites Part B: Engineering**, v. 287, p. 111827, dez. 2024.